

РАЗДЕЛ. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5041274>

УДК 614

**СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ МЕДСЕСТЕР В ОТДЕЛЬНЫХ СТРАНАХ
ЕВРОПЫ И США**

В.Л. Денежкина,

К.М.Н.,

Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Ханты-мансийская государственная медицинская академия",
г. Ханты-Мансийск,
e-mail: victory1963@mail.ru

Аннотация: Реформы образования медсестер были начаты в 90-е годы. Основной особенностью введенных реформ был уход от типичной профессиональной подготовки к изучению профессии в высшем учебном заведении. Сравнивая систему образования медсестер в других странах, следует прежде всего подчеркнуть, что в очень значительной степени нынешнюю образовательную структуру формируют общие правила Европейского Союза. Целью работы был анализ системы обучения медсестер в отдельных государствах Европы и в Соединенных Штатах. В работе были использованы анализ литературы из области темы. На основе проведенного анализа можно отметить, что общие правила Европейского Союза привели к тому, что в большинстве стран, диплом медсестры, полученный в конкретной стране, дает возможность осуществления профессиональной деятельности в другой стране. Однако это не означает, что уровень и направление обучения медсестер в каждой из этих стран идентичны.

Ключевые слова: уход, образование, наука, профессия

NURSING TRAINING SYSTEMS IN SELECTED EUROPEAN AND US COUNTRIES

V.L. Denezhkina,

Candidate of medical Sciences,
Budget institution of higher education Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug-Ugra
"Khanty-Mansiysk State Medical Academy",
Khanty-Mansiysk

Annotation: Reforms in nursing education were initiated in the 1990s. The essential feature of the reforms was a departure from standard training to learning a profession at a higher education institution. When comparing the educational system in different countries, it should be stressed above all that the current educational structure is to a very large extent shaped by the common regulations of the European Union. The purpose of the paper is to analyze the nursing education systems in selected European countries and the United States. An analysis of the literature on the subject is used in the study. The research shows that owing to the common regulations of the European Union, in most of the countries a nurse's diploma obtained in a particular country authorizes the holder to practice the profession in another country. This is not, however, to say that the level and course of nursing education are identical in each of these countries.

Keywords: nursing, education, learning, profession

Современное Сестринское дело в России и в мире претерпевает постоянные преобразования. Изменения, происходящие в этой профессии, являются результатом определенных политико-экономических преобразований и в то же время являются результатом стремления к переменам со стороны сестринской среды, направленной на большую профессию. Ожидания для сегодняшней медсестры, главной задачей которой является профессиональный уход за больным, охватывают широкий уход вместе с выполнением всех возложенных на него функций в самостоятельном порядке. Среди многих приоритетов развития сестринского дела как области теоретических и практических знаний важную роль играет междисциплинарная стратегия, которая ставит сестринское дело на грань медицинской и социальной науки и, в настоящее время, динамично развивающейся области здравоохранения. В плане стратегии развития сестринского дела важную роль играют такие атрибуты (детерминанты), как: история, профессия, законодательство, профессия и наука. Тем не менее, основное и главное значение в области сестринского дела имеет образование.

Дания.

В Дании обучение медсестер осуществляется в университетах и высших школах медсестер. Обязательным условием получения образования в сестринских школах является наличие свидетельства о зрелости. С 1992 года обучение длится 45 месяцев, то есть 3 и три четверти года. На обучение в области теоретических предметов отведено 25 месяцев, в общей сложности 3 тысячи учебных часов. В свою очередь, практическое обучение осуществляется в совместно работающих со школами лечебных учреждениях. Университет обязан предоставить обучающемуся информацию об объеме знаний и навыков, которые он должен приобрести в рамках проводимой практики. После окончания школы медсестер выпускнику будет присвоено звание лицензированной медсестры, которая дает право на практику во всех медицинских учреждениях [1]. Медсестра, заинтересованная в работе по профессии или в качестве преподавателя профессии, должна по истечении года работы пройти минимум год обучения в Высшей школе медсестер. Первое полугодие годового курса является общим для всех студентов. Во втором необходимо выбрать одну из четырех специальностей: управление в сестринском деле, социальное сестринское дело, обучение сестринскому делу или обучение уходу [2]. Образование на магистерском уровне осуществляется в течение пяти семестров. Первые два значатся для изучения проблем, связанных с наукой о воспитании. После второго семестра слушатель обязан выбрать одну из трех областей: руководство организацией и управление в сестринском деле, педагогика в сестринском деле или клиническое сестринское дело. Последний семестр посвящен написанию диссертации. Выпускник получает степень магистра в области сестринских наук [3, 4].

Норвегия.

Обучение медсестер проводится в 3-х летних высших учебных заведениях. Они дают только общую подготовку, не обеспечивающую специализированного образования. Обучение, которое длится 120 недель, включает теоретическую и практическую часть (60 недель) и практические занятия в отделениях хирургии и психиатрии (60 недель). Общая продолжительность обучения определяется по баллам -3 года обучения – 60 баллов, по 20 баллов за каждый год обучения. Практические занятия проводятся во внутренних, хирургических, психиатрических отделениях, в домах престарелых и в поликлиниках. У каждого из студентов во время практики есть свой опекун (контактная медсестра). Во время 3-летнего сестринского обучения действует пенсум в размере 10 тыс. страниц литературы. После окончания обучения в 3-летней школе можно продолжить образование в форме профессиональных курсов.

США.

История сестринского дела в Соединенных Штатах так же длинна, как и в Европе. Годом прорыва для практики медсестры в Америке стал 1873, когда были созданы три образовательные программы в следующих городах:

1. Нью-Йорк – Школа обучения в Bellevue Hospital.
2. Коннектикут-школа в государственной больнице (позже New Haven Hospital).
3. Бостон-школа в Массачусетской больнице общего профиля.

Эти три программы основаны на идее Флоренс Найтин-Гейл и, как привило, именно их считают предшественниками профессионального образования медсестер в Соединенных Штатах.

Успех этих трех программ привел к распространению подобных школ медсестер. В 1900 году в Штатах действовало от 400 до 800 школ сестринского дела, где обучались по 2- и 3-летней системе. В конце образовательной программы студенты получали диплом и квалификацию для поиска работы в качестве обученной медсестры [5, 6].

В настоящий момент практикующая медсестра после прохождения дополнительного сертификационного экзамена может выступать в качестве квалифицированной акушерки (CNM), специалиста по клиническому уходу (ЦНС) или квалифицированной медсестры-анестезиолога (CRNA). Чтобы иметь возможность работать на любой из перечисленных должностей, медсестра должна сдать экзамен перед соответствующей палатой медсестер штата, что дает ей право работать в этом штате [5].

Заключение.

Сестринское дело в его древнейших формах так же старо, как и человечество. В процессе перехода общества на более высокие ступени организации, появились новые группы, занимающиеся удовлетворением потребностей в здоровье людей. Советы Гиппократов содержат много сообщений, которые сегодня должны быть причислены к сестринскому делу. Развитие медицинской науки сделало создание профессии медсестры необходимостью. Пионером современного сестринского дела и сестринского образования в XIX веке стала Флоренция Найтин-Гейл. Она первая заявила, что медсестрой должны заниматься люди с достаточным образованием и что Сестринское дело-это профессия, к которой нужно готовиться в школе [7]. Благодаря ее усилиям в 1860 году в Лондоне была открыта первая сестринская школа с продуманной программой обучения [8].

Нынешняя система образования медсестер в Европе в значительной степени сформировала общие правила Европейского Союза. С изменениями в системе обучения медсестер значительно улучшилось после оказания им медицинской помощи, увеличилась профессиональность выполняемых действий. Расширение законодательным органом сферы компетенций

медсестер направлено на повышение ее автономности среди медицинских профессий, что позволяет оптимистично смотреть в будущее.

Список литературы

- [1] Zahner S.J., Derryl E., Block D. The road to Population Health: Using Healthy People 2010 in Nursing Education. / S.J. Zahner, E. Derryl, D. Block. // Journal of Nursing Education. – 2006. № 3.
- [2] Department of Health and Human Services. Healthy people 2010: Understanding and improving health. Washington, DC. – U.S. Government Printing Office 2000.
- [3] Билик Б. Норвежская система обучения медсестер. / Б. Билик. – 2000. №1995 (4). 22-23 p.
- [4] Lord M. Making a difference: the implications for nurse education. / M. Lord. // Nursing Times. – № 98. 20-38 p.
- [5] Minnesota Department of Health, Center for Public Health Nursing 2003. № 3.
- [6] Здоровье-2020 – основы европейской политики и стратегия для XXI века. – Копенгаген: Европейское региональное бюро ВОЗ, 2013.
- [7] Polit D.F. Nursing research: generating and assessing evidence for nursing practice. / D.F. Polit, C.T. Beck. – Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins, 2012.
- [8] Keeling S. Time to branch out. Nurs Stand. / S. Keeling. – 2008. № 22(32). 69 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Zahner S.J., Derryl E., Block D. The road to Population Health: Using Healthy People 2010 in Nursing Education. / S.J. Zahner, E. Derryl, D. Block. // Journal of Nursing Education. – 2006. No. 3.
- [2] Department of Health and Human Services. Healthy people 2010: Understanding and improving health. Washington, DC. – U.S. Government Printing Office 2000.
- [3] Bilik B. The Norwegian Nursing Education System. / B. Bilik. – 2000. No. 1995 (4). 22-23 p.
- [4] Lord M. Making a difference: the implications for nurse education. / M. Lord. // Nursing Times. – No. 98. 20-38 p.
- [5] Minnesota Department of Health, Center for Public Health Nursing 2003. No. 3.
- [6] Health 2020 – a European policy framework and strategy for the 21st century. – Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2013.

[7] Polit D.F. Nursing research: generating and assessing evidence for nursing practice. / D.F. Polit, C.T. Beck. – Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins, 2012.

[8] Keeling S. Time to branch out. Nurs Stand. / S. Keeling. – 2008. No. 22 (32). 69 p.

© В.Л. Денежкина, 2021

Поступила в редакцию 16.05.2021

Принята к публикации 25.05.2021

Для цитирования:

Денежкина В.Л. Системы обучения медсестер в отдельных странах Европы и США // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 5-3(7). С. 112-117. URL: <https://ip-journal.ru/>